

Manual för att hantera databeskrivningar i DORIS

Beskrivning av roller, statusar och funktioner

Datum: 2023-11-15

Version: 2

Creative Commons Erkännande 4.0
(CC-BY 4.0)

Innehållsförteckning

INLEDNING	3
ROLLER.....	3
ÖVERSIKT AV ARBETSFLÖDET	3
ARBETSFLÖDE OCH STATUSAR	5
STATUS: UNDER REDIGERING	5
STATUS: UNDER GRANSKNING AV DAU	6
STATUS: UNDER KOMPLETTERING AV ÖVERLÄMNARE.....	7
STATUS: UNDER GRANSKNING AV SND.....	8
STATUS: UNDER KOMPLETTERING AV DAU.....	8
STATUS: AVVISAD.....	9
STATUS: PUBLICERAD.....	9
STATUS: AVPUBLICERAD	10
STATUS: UNDER UPPDATERING AV METADATA.....	11
FUNKTIONER OCH VERKTYG	12
BILAGA A: E-POSTMEDDELANDEN	15
BILAGA B: STATUSAR	16

Inledning

I det här dokumentet beskrivs arbetsflödet för att beskriva och dela data via SND:s dokumentationsverktyg DORIS (DataORganiserings- och InformationsSystem) och processen från att en databeskrivning påbörjas av en forskare tills dess att det finns en publicerad katalogpost i SND:s forskningsdatakatalog.

Syftet med det här dokumentet är att samla information om arbetsflödet. Information om och ytterligare stöd för granskningsprocessen finns i *SND:s policy för granskning av data och metadata*¹, *Krav och rekommendationer för data och metadata i SND:s forskningsdatakatalog*² och i DAU-handboken³.

Roller

Flödet omfattar rollerna *forskare*, *DAU* och *SND* och dokumentet beskriver vilka moment som utförs av respektive roll vid de olika statusar som en databeskrivning kan ha i DORIS. Med *forskare* menas här den person som skickar in databeskrivningen (det måste inte vara en forskarutbildad person). Med *DAU* menas den lokala datastödsenhet (Data Access Unit) som finns, eller håller på att etableras, hos svenska lärosäten och forskande myndigheter i SND-nätverket.

Beskrivningen av arbetsflödet kan ge en bild av att arbetet i DORIS är statistiskt uppdelat mellan de olika rollerna, men det är bra om parterna för en kontinuerlig dialog under hela processen med att beskriva och dela data.

Översikt av arbetsflödet

I *SND:s policy för granskning av data och metadata*⁴ redogörs för två olika scenarier av arbetsflödet i DORIS:

1. Medlemmar i SND-nätverket som lagrar data lokalt hos sin organisation är ansvariga för de data och metadata som delas via SND:s forskningsdatakatalog. Detta innebär att dessa organisationer kan välja att självständigt granska och publicera dataset i katalogen.
2. För data som lagras hos SND CARE⁵ ska granskningen göras av medarbetare vid SND-kontoret. I de fall det finns en DAU hos forskningshuvudmannen bör DAU-medarbetare delta i granskningsprocessen tillsammans med SND.

¹ <https://doi.org/10.5281/zenodo.6351343>

² <https://doi.org/10.5281/zenodo.6351363>

³ <https://dhh.snd.gu.se/>

⁴ <https://doi.org/10.5281/zenodo.6351343>

⁵ SND CARE är SND:s CoreTrustSeal-certifierade repositorie (<https://www.coretrustseal.org/>).

I figurerna nedan visas flödesscheman för de båda scenarierna. Arbetsflödet demonstreras genom de statusar som en databeskrivning kan ha i DORIS.

Figur 1. Flödesschema avseende rollerna Forskare – DAU. Detta är arbetsflödet när organisationen själv ansvarar för lagring av data som delas via SND:s forskningsdatakatalog.

Figur 2. Flödesschema avseende rollerna Forskare – DAU – SND. Detta är arbetsflödet när data lagras hos SND CARE.

Arbetsflöde och statusar

Här redogörs för arbetsflödet genom de olika statusar som en databeskrivning kan ha i DORIS och vad respektive roll kan göra vid den aktuella statusen.

Det är bra att känna till att:

- de e-postmeddelanden som skickas i samband med statusändringar i DORIS levereras med viss fördröjning (se bilaga A för detaljer om e-postmeddelanden)
- alla e-postmeddelanden som skickas av DORIS är, i nuläget, på engelska
- det är endast den roll som har en aktiv status som kan redigera en databeskrivning, övriga har läsrättigheter
- det är inte möjligt för flera personer samtidigt att redigera en databeskrivning
- det är möjligt att skicka meddelanden oavsett status (både till och från forskare och mellan granskare)
- SND och DAU kan oavsett status lägga in anteckningar
- forskaren kan inte se de statusändringar som sker mellan DAU och SND (se bilaga B)
- det är den senaste versionen av ett dataset som visas, det går att växla mellan versioner inne i databeskrivningen.

Status: UNDER REDIGERING

Forskare

När en påbörjad databeskrivning sparas i DORIS finns den tillgänglig för forskaren under **Pågående databeskrivningar** med status *Under redigering*. Forskaren kan slutföra och skicka in databeskrivningen vid ett senare tillfälle.

Formuläret i DORIS består av numrerade avsnitt som i sin tur innehåller olika metadataelement. Vissa metadataelement besvaras med fritext medan andra har listor med valbara alternativ (s.k. kontrollerade vokabulärer). Om man för muspekaren över de valbara termerna i ett sådan lista visas termens definition. Datafiler och dokumentationsfiler anges i avsnittet *Filer och åtkomst*. En del fält är markerade med en orangeröd symbol. Dessa fält är obligatoriska att ange före publicering – det är däremot möjligt att skicka in en databeskrivning för granskning även om det saknas information i något av de obligatoriska fälten.

Forskaren kan arbeta med databeskrivningen (redigera innehåll, lägga till och ta bort filer, dela den med kollegor o.s.v.) fram till dess att den skickas in. Databeskrivningen skickas in för granskning genom att klicka på knappen *Skicka in*. I samband med detta kan forskaren lämna ett meddelande om t.ex. eventuell deadline, samt behöver försäkra om att data inte delas på ett sätt som kan utgöra brott. Om data ska lagras hos SND CARE och forskningshuvudmannen inte har undertecknat ett

uppdragsavtal för SND:s tjänster behöver forskaren även signera ett digitalt uppdragsavtal för det enskilda datasetet.

När databeskrivningen har skickats in ändras statusen till *Under granskning*. En bekräftelse skickas automatiskt till forskaren via e-post.

DAU

Databeskrivningen finns tillgänglig i systemet med status *Under redigering*. DAU har enbart läsrättigheter för metadata.

SND

Databeskrivningen finns tillgänglig i systemet med status *Under redigering*. SND har enbart läsrättigheter för metadata.

Status: UNDER GRANSKNING AV DAU

Forskare

När databeskrivningen har skickats in får den statusen *Under granskning*. Om forskaren då går in i databeskrivningen finns ett meddelande om att posten är låst för redigering.

DAU

När forskaren skickar in en databeskrivning ändras dess status till *Under granskning av DAU*.⁶ Ett e-postmeddelande skickas till DAU om att det har kommit in en ny databeskrivning och att den finns tillgänglig under **Databeskrivningar** (i granskningsvyn av DORIS). Det enklaste sättet att hitta den inkomna databeskrivningen är att använda snabbfiltret *Visa inkomna databeskrivningar*. När en databeskrivning har inkommit behöver den tilldelas en ansvarig granskare hos DAU. Därefter kan den ansvariga granskaren använda snabbfiltret *Visa mina granskningar* för att filtrera fram den aktuella databeskrivningen.

Vid statusen *Under granskning av DAU* kan DAU redigera innehållet i formuläret på samma sätt som forskaren tidigare gjort. Det är upp till varje organisation att bestämma i vilken grad DAU bistår med ändringar (kurering) av metadata. Stavfel och andra mindre ändringar kan eventuellt göras av granskaren. Om större omarbetningar krävs eller om det finns behov av kompletteringar bör databeskrivningen skickas tillbaka till forskaren genom statusändring till *Under komplettering* (via funktionen *Ändra status*). Om DAU gör ändringar åt forskaren är det viktigt att dessa stäms av och godkänns av forskaren.

⁶ Observera att forskaren enbart ser *Under granskning* och inte hos vilken organisation som granskningen görs.

Vid granskning ska dokumentet *Krav och rekommendationer för data och metadata i SND:s forskningsdatakatalog*⁷ följas. Stöd för granskning av metadata och kontroller av uppladdade filer finns i DAU-handboken⁸.

Data- och dokumentationsfiler nås genom *Ladda ner uppladdade filer* i avsnittet *Filer och åtkomst* (just under filuppladdningen).

Tänk på att spara eventuella ändringar eller tillägg i databeskrivningen genom att klicka på *Spara*.

SND

Metadata kan vid denna status inte redigeras av SND. Om filer har laddats upp i DORIS kan SND ladda ner dem via *Ladda ner uppladdade filer*. SND har systemrättighet att ändra status till *Under granskning av SND*, *Avvisad* och *Under komplettering av överlämnare*. Om det blir aktuellt för SND att ändra status för en databeskrivning som ligger hos DAU för granskning är det viktigt att göra det i dialog med DAU.

Status: UNDER KOMPLETTERING AV ÖVERLÄMNARE

Forskare

När DAU ändrar status till *Under komplettering av överlämnare* får forskaren ett e-postmeddelande där det framgår att statusen har ändrats och eventuellt ett meddelande från DAU med information om vad som behöver kompletteras.

Forskaren kan nu öppna databeskrivningen och komplettera eller redigera metadata och filer. När forskaren är färdig med kompletteringen och har sparat ändringarna skickas databeskrivningen in på nytt genom *Skicka in*.

DAU

Om DAU vid granskning av en databeskrivning bedömer att forskaren behöver komplettera med ytterligare information eller filer skickas beskrivningen tillbaka till forskaren. Detta görs genom att ändra status till *Under komplettering av överlämnare*. Formuläret är låst för redigering av DAU och SND.

När forskaren har gjort uppdateringarna och skickat in databeskrivningen på nytt kommer ett nytt e-postmeddelande till DAU om att databeskrivningen är inskickad. Statusen ändras då till *Under granskning av DAU* och DAU kan återuppta granskningen.

⁷ <https://doi.org/10.5281/zenodo.6351363>

⁸ <https://dhh.snd.gu.se/>

SND

Formuläret kan vid denna status inte redigeras av SND.

Status: UNDER GRANSKNING AV SND

Forskare

Om forskaren går in i databeskrivningen finns ett meddelande om att databeskrivningen är låst för redigering med status *Under granskning*.

DAU

När DAU är klar med granskningen skickas databeskrivningen vidare till SND. Detta sker genom att ändra status till *Under granskning av SND* (via funktionen *Ändra status*). Redigeringen blir därmed låst för DAU.

I samband med statusändringen kan DAU skicka med ett meddelande till SND. Detta kan vara bra för att till exempel informera om vilka avvägningar och beslut som tagits under granskningsprocessen. De här meddelandena är inte synliga för forskaren utan syns enbart i granskningsvyn.

SND

Ett e-postmeddelande skickas till SND om att det har kommit in en ny databeskrivning. Den finns sedan tillgänglig under **Databeskrivningar** med statusen *Under granskning av SND*. När SND börjar det aktiva arbetet med att granska data och metadata i formuläret (inför publicering) utses en ansvarig granskare. Databeskrivningen kan vid denna status endast redigeras av SND.

Status: UNDER KOMPLETTERING AV DAU

Forskare

Om forskaren går in i databeskrivningen finns ett meddelande om att databeskrivningen är låst för redigering och har statusen *Under granskning*.

DAU

När SND ändrar status till *Under komplettering av DAU* får DAU ett e-postmeddelande om att statusen har ändrats och eventuellt ett meddelande från SND om vad som behöver kompletteras. DAU har nu återigen redigeringsrättigheter för databeskrivningen. Härifrån kan DAU skicka vidare databeskrivningen till forskaren för komplettering eller tillbaka till SND efter eventuella åtgärder, genom *Under komplettering av överlämnare* eller *Under granskning av SND*.

SND

Formuläret kan vid denna status inte redigeras av SND.

Status: AVVISAD

Forskare

När SND eller DAU ändrar status till *Avvisad* får forskaren ett e-postmeddelande där det framgår att status har ändrats och ett eventuellt meddelande om varför den inskickade databeskrivningen har avvisats. Det går att kopiera metadata från en avvisad post för att skapa en ny databeskrivning. Eventuella uppladdade data- eller dokumentationsfiler sparas däremot inte.

DAU

Det kan uppstå situationer när en inskickad databeskrivning behöver avvisas. Detta kan DAU göra i samband med granskningen genom att ändra status till *Avvisad*. I meddelanderutan som visas i samband med statusändringen bör DAU ange anledningen till avvisning. **Det är viktigt att avvisningen (om möjligt) görs i dialog med forskaren och att orsaken till avvisningen dokumenteras i DORIS.** Databeskrivningen sparas som *Avvisad*.

Det går att kopiera metadata från en avvisad databeskrivning för att skapa en ny. Eventuella uppladdade data- eller dokumentationsfiler sparas däremot inte.

SND

SND kan avvisa en databeskrivning i samband med att den granskats, genom att ändra status till *Avvisad*. I meddelanderutan som visas i samband med statusändring bör SND ange anledningen till avvisning. **Avvisning bör göras i dialog mellan SND och DAU och orsaken till avvisningen dokumenteras i DORIS.**

Det går att kopiera metadata från en avvisad databeskrivning för att skapa en ny. Eventuella uppladdade data eller dokument sparas däremot inte. En avvisad databeskrivning finns kvar i systemet tills SND raderar den.

Status: PUBLICERAD

DAU kan endast publicera dataset som lagras lokalt och om lagringen är integrerad med SND:s system.

Forskare

När ett dataset publiceras får forskaren ett e-postmeddelande om detta och en länk till posten i SND:s forskningsdatakatalog. Efter att datasetet har publicerats kan forskaren uppdatera metadata genom funktionen *Redigera metadata*. Om en ny version av datasetet ska delas används funktionen *Skapa ny version*.

DAU

Om data lagras hos forskningshuvudmannen med integration till SND:s system: DAU kan publicera datasetet när granskningen bedöms som färdig genom att ändra status till *Publicerad*.

Om data lagras hos SND CARE: DAU kan inte publicera dataset som lagras hos SND. DAU får ett e-postmeddelande om att datasetet är publicerat och en länk till posten i SND:s forskningsdatakatalog.

Publicerade dataset tilldelas en DOI i samband med publiceringen. Efter att datasetet har publicerats kan DAU vid behov uppdatera metadata genom funktionen *Redigera metadata*. Alla publicerade databeskrivningar kan ses i DORIS genom att välja *Publicerad* i filterlistan till höger.

SND

Om data lagras hos forskningshuvudmannen med integration till SND:s system: SND får ett e-postmeddelande om att datasetet är publicerat och en länk till posten i SND:s forskningsdatakatalog.

Om data lagras hos SND CARE: Dataset som lagras hos SND CARE kan enbart publiceras av SND. När SND bedömer att ett dataset kan publiceras ändras status till *Publicerad*.

Publicerade dataset tilldelas en DOI i samband med publicering. Efter att datasetet har publicerats kan SND vid behov uppdatera metadata genom funktionen *Redigera metadata*. Alla publicerade databeskrivningar kan ses i DORIS genom att välja *Publicerad* i filterlistan till höger.

Status: AVPUBLICERAD

Forskare

Om forskaren vill avpublicera en version av ett dataset behöver DAU eller SND kontaktas. Forskaren får ett e-postmeddelande när ett dataset är avpublicerat.

DAU

DAU kan avpublicera versioner av dataset. Att avpublicera ett dataset som har tilldelats en DOI är generellt inte att rekommendera om det inte finns särskilda skäl. SND följer DataCites rekommendationer om avpublicering och en så kallad gravstenssida med metadata sparas. Orsakerna till avpublicering bör finnas dokumenterade i DORIS.

Avpublicering består av två steg som kan göras i valfri ordning:

- a. Välj *Redigera metadata* i databeskrivningen för det publicerade datasetet och ange information i fältet *Beskrivning av avpublicering* (fältet finns längst ner i *Filer och åtkomst*).
- b. Ändra status till *Avpublicerad* via funktionen *Ändra status*.

Metadata kan uppdateras för avpublicerade dataset på samma sätt som för publicerade.

Om SND avpublicerar att dataset informeras DAU via en e-postavisering.

SND

SND kan avpublicera versioner av dataset. Att avpublicera ett dataset som har tilldelats en DOI är generellt inte att rekommendera om det inte finns särskilda skäl. SND följer DataCites rekommendationer om avpublicering och en så kallad gravstenssida med metadata sparas. Orsakerna till avpublicering bör finnas dokumenterade i DORIS.

Avpublicering består av två steg som kan göras i valfri ordning:

- a. Välj *Redigera metadata* i databeskrivningen för det publicerade datasetet och ange information i fältet *Beskrivning av avpublicering* (fältet finns längst ner i *Filer och åtkomst*).
- b. Ändra status till *Avpublicerad* via funktionen *Ändra status*.

Metadata kan uppdateras för avpublicerade dataset på samma sätt som för publicerade.

Om DAU avpublicerar att dataset informeras SND via en e-postavisering.

Status: UNDER UPPDATERING AV METADATA

Forskare

Genom att välja *Redigera metadata* inne i en databeskrivning kan metadata för ett publicerat dataset uppdateras. Fälten i formuläret blir redigeringsbara och ett nytt "utkast" sparas i listan över *Pågående databeskrivningar*.

Forskaren kan publicera ändringar av metadata direkt i forskningsdatakatalogen genom att välja *Publicera*.

DAU och SND får därefter ett e-postmeddelande om att uppdaterad metadata har publicerats.

DAU

DAU kan uppdatera metadata för ett publicerat dataset via funktionen *Redigera metadata*. Uppdateringarna publiceras sedan via *Ändra status* till *Publicerad*.

Forskare och SND får därefter ett e-postmeddelande om att uppdaterad har publicerats.

SND

SND kan uppdatera metadata för ett publicerat dataset via funktionen *Redigera metadata*. Uppdateringarna publiceras sedan via *Ändra status* till *Publicerad*.

Forskare och DAU får ett e-postmeddelande om att uppdaterad metadata har publicerats.

Funktioner och verktyg

För varje databeskrivning finns det ett antal funktioner, utöver att ange metadata i formuläret. Här beskrivs dessa funktioner.

Se katalogpost	Ger en förhandsvisning av den katalogpost som kommer att publiceras i SND:s forskningsdatakatalog, för det dataset som beskrivs. Finns i <i>Åtgärder</i> som symbol samt som egen knapp i databeskrivningen.
Tilldela	Tilldelar databeskrivningen till en granskare. Databeskrivningen kommer efter tilldelning att finnas under filtret <i>Mina granskningar</i> . Finns i <i>Åtgärder</i> som symbol. Kan även göras via <i>Ansvarig granskare</i> inne i databeskrivningen.
Ta bort dataset	Tar bort ej publicerade utkast för ett nytt dataset. Databeskrivningen försvinner från listningen. Finns som egen knapp i databeskrivningen.
Ta bort version	Tar bort utkast för ej publicerade nya versioner av ett dataset. Databeskrivningen finns kvar med den senaste publicerade versionen i listningen. Finns som egen knapp i databeskrivningen.
Ångra ändringar	Tar bort utkast för uppdatering av metadata. Databeskrivningen finns kvar med den senaste publicerade versionen i listningen. Finns som egen knapp i databeskrivningen.
Redigera metadata	Formuläret blir redigeringsbart och strukturerade metadata kan uppdateras. Det krävs ingen granskning för att publicera uppdateringarna. Ett e-postmeddelande informerar DAU och SND om att det har gjorts uppdateringar. Finns som egen knapp i databeskrivningen.

Skapa ny version

Skapar utkast för en ny version av ett dataset. Det krävs en ny version för att lägga till eller ändra filer som ingår i datasetet. Utkastet för ny version får status *Under redigering*. Nya versioner genomgår samma statusflöde som helt nya dataset och granskas därmed innan publicering.

Finns som egen knapp i databeskrivningen.

Kopiera databeskrivning

Skapar en kopia av databeskrivningen. Metadata kopieras och läggs in i en ny databeskrivning som får namnet "Kopia av ...". Titel och innehåll kan sedan redigeras. Eventuella uppladdade filer kopieras inte.

Finns under *Extra funktioner* i databeskrivningen.

Ladda ner avtal

Gör det möjligt att ladda ner det elektroniska uppdragsavtalet för användning av SND CARE. Detta gäller endast där uppdragsavtalet undertecknas per inlämnat dataset och inte på organisationsnivå.

Finns under *Extra funktioner* i databeskrivningen.

Aktivitetslogg

Visar databeskrivningens statusförändringar. Det framgår när och av vem som statusändringar gjorts samt de eventuella meddelanden som skickats i samband med statusändringen.

Forskaren har en något förenklad vy och ser t.ex. inte *Under granskning av DAU* och *Under granskning av SND* utan enbart *Under granskning*. Forskaren kan heller inte se meddelanden i samband med statusändringar mellan DAU och SND.

Finns under *Aktiviteter och inställningar* i databeskrivningen.

Meddelanden

Skicka meddelanden utan att behöva göra en statusändring.

Meddelanden kan skickas mellan forskare och granskare och mellan granskare hos DAU och granskare hos SND. Forskaren kan inte se de meddelanden som skickas mellan granskare. Om det inte finns någon ansvarig granskare skickas meddelandet till angiven systemadress.

Finns under *Aktiviteter och inställningar* i databeskrivningen.

Redigerare

Endast synlig i forskarvyn. Den här funktionen kan användas för att bjuda in ytterligare personer att redigera databeskrivningen. Redigerare kan lägga till, ta bort, ändra information/metadata och lägga till filer, men de inte skicka in en databeskrivning eller skapa ett utkast till en ny version.

Finns under *Aktiviteter och inställningar* i databeskrivningen.

Anteckningar

För att dokumentera granskningsprocessen internt. Funktionen är bara synlig för DAU och SND i granskningsvyn. Alla som har åtkomst till granskningsvyn kan skapa anteckningar, inte enbart ansvarig granskare, och anteckningar kan skapas vid alla statusar. Varje anteckning signeras automatiskt med namn och datum. Finns under *Aktiviteter och inställningar* i databeskrivningen.

Ansvarig granskare

Tilldelar databeskrivningen till en granskare. Databeskrivningen kommer efter tilldelning att finnas under filtret *Mina granskningar*. Finns under *Ansvarig granskare* i databeskrivningen. Kan även göras via *Åtgärder* som symbol.

BILAGA A: E-postmeddelanden

Tabell 1. Tabellen visar vilka roller som får automatiska e-postmeddelanden från DORIS vid statusändringar.

Från status	Till status	Bekräftelse			Information		
		Forskare	DAU	SND	Forskare	DAU	SND
Redigering	Under granskning av DAU	x				x	
Redigering	Under granskning av SND	x					x
Under granskning av DAU	Under komplettering av forskare				x		
Under granskning av DAU	Under granskning av SND						x
Under granskning av DAU	Avvisad				x	x	x
Under komplettering av forskare	Under granskning av DAU	x				x	
Under komplettering av forskare	Under granskning av SND	x					x
Under granskning av SND	Under komplettering av forskare				x		
Under granskning av SND	Under komplettering av DAU					x	
Under granskning av SND	Publicerad				x	x	x
Under granskning av SND	Avvisad				x	x	x
Under komplettering av DAU	Under komplettering av forskare				x		
Under komplettering av DAU	Under granskning av SND						x
Under komplettering av DAU	Avvisad				x	x	x
Publicerad	Ny version						
Publicerad	Avpublicerad				x	x	x
Uppdatering av metadata (är publicerad)	Publicerad					x	x
Uppdatering av metadata (är avpublicerad)	Avpublicerad					x	x
Avpublicerad	Publicerad				x	x	x
Avpublicerad	Ny version						

BILAGA B: Statusar

Tabell 2. Tabellen visar de statusar som en databeskrivning kan ha i DORIS. Av tabellen framgår eventuella alternativa formuleringar.

Formell status <i>aktivitetsloggen för granskningsvyn</i>		Eventuell annan formulering av status för forskarvyn <i>aktivitetsloggen</i>		Eventuell annan formulering av status för filter <i>granskningsvyn</i>	
Under redigering	Editing				
Under granskning av DAU	Under review by DAU	Under granskning	Under review	Under granskning	Under review
Under komplettering av överlämnare	Request for additional information from depositor	Under komplettering	Request for additional information	Under komplettering	Request for additional information
Under granskning av SND	Under review by SND	Under granskning	Under review	Under granskning	Under review
Under komplettering av DAU	Request for additional information from DAU	Under komplettering	Request for additional information	Under komplettering	Request for additional information
Publicerad	Published				
Under uppdatering av metadata	Under updating metadata			Uppdatering av metadata	Updating metadata
Avpublicerad	Withdrawn				
Avvisad	Rejected				